

Diseño Arquitectónico de un sistema de alumbrado mediante energía alternativa en un sector de una comunidad.

“Architectural design of an alternative energy lighting system in a sector of a community”

Ariana Monserrate Calderón Villavicencio

Universidad Técnica de Manabí

acalderon0673@utm.edu.ec

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-7835-8895>

Nayeli Valentina García Mendoza

Universidad Técnica de Manabí

ngarcia4274@utm.edu.ec

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-8716-7143>

Resumen

El siguiente trabajo trata sobre el diseño arquitectónico de un sistema de alumbrado público con energía alternativa en el sector rural de Las Papayas, cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, Ecuador. El proyecto nace ante las carencias actuales de iluminación que comprometen la seguridad ciudadana, la movilidad nocturna y la calidad de vida. "El objetivo fue proponer una solución técnica y sostenible que utilice la energía solar para mejorar la infraestructura de iluminación de la comunidad".

La metodología utilizada fue documental, analítica y proyectual, apoyándose en software especializado (Archicad) para el modelado y representación del diseño. Se analizaron leyes nacionales e internacionales, se eligió tecnología LED solar y se sugirió una solución técnica de 13 luminarias en un tramo de 367 metros.

Los resultados demuestran una solución eficaz, con niveles de iluminancia adecuados (≥ 7 lux), de bajo impacto ambiental y bajo costo de operación. El diseño asegura una luz uniforme, autonomía y adecuación al entorno rural. Se determina que el sistema planteado mejora la seguridad y usabilidad del espacio público, siendo una solución replicable en otras comunidades rurales con características similares.

Palabras clave: alumbrado público, energía solar, diseño arquitectónico, sostenibilidad, entorno rural.

ABSTRACT

This study addresses the architectural design of a public lighting system using alternative energy in the rural area of Las Papayas, Rocafuerte canton, Manabí province, Ecuador. The initiative arises in response to current lighting deficiencies that negatively impact public safety, nighttime mobility, and residents' quality of life. The main objective was to develop a technical and sustainable proposal that harnesses solar energy to improve the community's lighting infrastructure.

The methodology applied was documentary, analytical, and project-based, supported by specialized software (Archicad) for modeling and design visualization. National and international regulations were reviewed, LED technology powered by solar panels was selected, and a technical configuration of 13 luminaires distributed over a 367-meter section was proposed.

The results show an efficient solution with adequate illuminance levels (≥ 7 lux), low environmental impact, and minimal operating costs. The design ensures uniform light distribution, energy autonomy, and adaptability to the rural environment. It is concluded that the proposed system not only enhances safety and functionality of public space, but also represents a replicable alternative for other rural communities with similar conditions.

Keywords: public lighting, solar energy, architectural design, sustainability, rural environment.

1. Introducción

La iluminación pública es un elemento clave en el desarrollo tanto urbano como rural. No solo nos ayuda a ver en la oscuridad, sino que también afecta nuestra sensación de seguridad, facilita el movimiento y fomenta actividades económicas y sociales después del anochecer. Sin embargo, en muchas comunidades rurales de Ecuador, como el sector Las Papayas en el cantón Rocafuerte, la infraestructura de alumbrado público es escasa, ineficiente o incluso inexistente, lo que crea situaciones de vulnerabilidad para sus habitantes.

Este estudio surge como respuesta a esta situación, proponiendo el diseño de un sistema de alumbrado público que utilice fuentes de energía alternativa, especialmente energía solar. Esta opción no solo ayuda a reducir el consumo de electricidad de la red convencional, sino que también disminuye las emisiones de gases contaminantes y genera ahorros económicos a largo plazo, convirtiéndose en una solución viable y sostenible para las zonas rurales con recursos limitados.

Además, el proyecto busca integrar criterios técnicos, normativos y ambientales para asegurar que el diseño no solo sea funcional, sino también eficiente y adaptado a las condiciones locales. La propuesta tiene la intención de ser un modelo replicable en otras comunidades con características similares, contribuyendo al desarrollo rural sostenible desde la perspectiva de la arquitectura y la ingeniería.

2. Metodología (Materiales y métodos)

Para llevar a cabo este estudio, se utilizará una metodología documental con un enfoque descriptivo, cuantitativo, analítico y proyectual asistido por software especializado. Esto permitirá recopilar información relevante, analizarla críticamente y desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico fundamentada tanto técnica como visualmente.

1. Revisión bibliográfica y documental: Se reunirán fuentes oficiales, técnicas y académicas, como informes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), normativas de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCONEL), y publicaciones del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables.

2. Análisis normativo: Se revisarán las leyes, reglamentos y resoluciones actuales que regulan el servicio de alumbrado público en Ecuador, con el fin de identificar los requisitos técnicos y criterios necesarios para el diseño del sistema de iluminación.

3. Diseño asistido por Archicad: Una vez establecido el marco normativo y técnico, usaremos Archicad para dibujar el diseño de iluminación. Esta herramienta nos permitirá modelar cómo colocar muebles urbanos, ver cómo se ve y se siente en la comunidad y ver cómo la iluminación cambia el ambiente. Archicad hará que sea más fácil preparar los planes tecnológicos, los detalles exactos y las opiniones de la vida real que realmente darán vida al proyecto.

3. Resultados (análisis e interpretación de los resultados)

Tomando en cuenta las pautas técnicas que marca la ley ecuatoriana y teniendo muy presente como es la zona, se desarrolló una propuesta para iluminar la calle principal del sector Las Papayas, correspondiente a un total de 367 metros. Se escogió este tramo por ser bastante extenso, estar bien ubicado y por la necesidad de intervenir en la problemática. La idea es que este proyecto sea o funcione de modelo replicable para el resto del sector.

Diseño técnico del sistema de alumbrado

La vía analizada presenta un ancho normal de 6 metros, conformado por una calzada de 4 metros destinada a circulación vehicular y aceras laterales de 1 metro en cada lado. Pensando que es una zona rural se decidió colocar postes de 7 metros de altura con luces solares LED, que consumen poca energía, funcionan de manera autónoma y tienen bajo impacto ambiental.

Las luminarias seleccionadas poseen una potencia de 50W, un flujo luminoso estimado de 7000 lúmenes, temperatura de color de 4000K y protección IP66, con un índice de reproducción cromática (IRC) superior a 70. Estas características aseguran un nivel adecuado de visibilidad, bajo consumo energético y resistencia a condiciones climáticas adversas, alineándose con los requerimientos de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2246 y el Reglamento ARCONEL 003/18.

Se decidió que las luces se instalen cada 30 metros, siguiendo las reglas técnicas para áreas residenciales en el campo, donde no hay mucho tráfico de vehículos ni personas transitando en la calle. Con esta distancia, se espera tener una luz promedio de al menos 7 lux, lo cual es suficiente para que sea seguro y útil, sin usar demasiada luz ni gastar energía de más.

En total, se planea poner 13 luces, separadas de manera pareja a lo largo de los 367 metros, empezando desde el inicio y poniendo una cada 30 metros. Las luces se van a poner en lados contrarios del camino, una a cada lado, para que la luz cubra más espacio, no haya partes oscuras y la gente se sienta más segura al caminar de noche.

Análisis del plan

El sistema que proponemos asegura que la luz se reparta de forma pareja, justo como se necesita para el camino y para la gente que vive aquí. Al usar energía solar, no dependemos de la electricidad normal, lo que baja los gastos y nos asegura que siempre tendremos luz.

Además, el plan cumple con ser amigable con el planeta, fácil de arreglar y que dure

mucho, lo cual es importante en lugares rurales donde no hay mucho dinero ni gente que sepa mucho de estas cosas. Para después, sería bueno hacer pruebas más exactas de cómo se ve la luz y pensar en poner más luces en los caminos más pequeños de la zona.

3.1. Figuras y Tablas

3.1.1. Tabla 1. Resumen técnico del sistema de alumbrado propuesto para el sector Las Papayas (sección de 367 metros)

Parámetro	Especificación
Longitud de la vía intervenida	367 metros
Ancho de la vía	6 metros (4 m calzada + 1 m acera por lado)
Altura del poste	7 metros
Tipo de luminaria	LED solar, 50W
Flujo luminoso	7000 lúmenes aprox.
Temperatura de color	4000K
Protección de luminaria	IP66
Índice de reproducción cromática (IRC)	>70
Separación entre luminarias	30 metros
Número total de luminarias	13 unidades (12 espacios + 1 inicial)
Distribución de luminarias	Alternada, en lados opuestos de la vía
Nivel de iluminancia estimado	≥ 7 lux
Normativas aplicadas	NTE INEN 2246, ARCONEL 003/18
Tipo de entorno	Rural residencial (sector Las Papayas)

3.1.2. Figura 1. Evaluación del impacto técnico y social del sistema de alumbrado solar.

3.1.3. Figura 2. Plano arquitectónico del diseño propuesto del sistema de alumbrado público con tecnología solar para el sector Las Papayas. Se observa la distribución de luminarias, el mobiliario urbano y la integración del proyecto con el entorno rural.

3.1.4. Figura 3. Simulación nocturna del sistema de alumbrado propuesto.

3.1.5. Figura 4. Detalle de la distribución alternada de luminarias a lo largo de la vía.

4. Conclusiones

Tras examinar a fondo el contexto físico y social en Las Papayas, se hizo evidente la

gran escasez de alumbrado público. Gracias al análisis de documentos y la evaluación de las reglas actuales, se notó que la falta de luz no es solo un problema técnico. Impacta de lleno en temas sociales cruciales como la seguridad de la gente, cómo se usa el espacio común y el bienestar general. Al no haber buena visibilidad de noche, se ha creado una atmósfera de peligro que reduce la capacidad de movimiento de los vecinos, sobre todo de los más indefensos. Darse cuenta de esto fue vital para justificar la urgencia de actuar con una solución que funcione y se ajuste a lo que necesita la comunidad. El diagnóstico también sirvió para crear una base realista para armar la solución, teniendo en cuenta cómo es el terreno, cuánto se ha urbanizado la zona y cómo se conecta con los servicios básicos.

El proceso de selección tecnológica nos dio como resultado una solución que funciona excelente, favorece al medio ambiente y que calza perfecta para las áreas rurales. Planteamos el funcionamiento de luces LED que usan energía solar, ya que reducen el consumo de energía, su vida útil es elevada, son fáciles de mantener y no dependen de la electricidad, lo cual es clave donde el alumbrado falla. Esta decisión se basó en reglas del país y de otros países que verifican que el uso de las luminarias escogidas sea de buena calidad, iluminen lo suficiente, soporten las adversidades climáticas y para que su iluminación favorezca a los transeúntes.

La concepción arquitectónica cobró vida gracias a instrumentos digitales, que hicieron posible la creación de un modelo tridimensional de la iniciativa, ponderando tanto su utilidad como su atractivo visual. Se programó la colocación de trece focos a lo largo de 367 metros, ubicados cada 30 metros de forma alterna, perfeccionando así la extensión de la luz. El empleo de Archicad simplificó la producción de esquemas y representaciones gráficas, proveyendo precisión técnica y una perspectiva clara. La iniciativa evidencia que se puede realzar un entorno público campestre mediante una solución eficaz, bella y que se puede implementar de nuevo.

5. Referencias

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2024).

Resoluciones 2024. ARCONEL.

<https://arconel.gob.ec/resoluciones-2024/>

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. (2024). Cantón Rocafuerte cuenta con nueva obra de alumbrado público.

<https://arconel.gob.ec/resoluciones-2024/>:

Gobernación de Manabí. (s. f.). Nueva obra de alumbrado público para Rocafuerte. Recuperado de.

<https://gobnacionmanabi.gob.ec/nueva-obra-de-alumbrado-publico-para-rocafuerte/>

La Hora. (s. f.). Rocafuerte reclama por alumbrado. La Hora. Recuperado de

<https://www.lahora.com.ec/secciones/rocafuerte-reclama-por-alumbrado/>

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. (s. f.). CNEL EP cierra el 2024 con avances importantes en el sistema de alumbrado público en la provincia de Manabí. Recuperado de

<https://www.cnelep.gob.ec/cnel-ep-cierra-el-2024-con-avances-importantes-en-el-sistema-de-alumbrado-publico-en-la-provincia-de-manabi/>

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL). (2018). Reglamento de Alumbrado Público (ARCONEL 003/18). Quito, Ecuador. Recuperado de:

<https://www.regulacionelectrica.gob.ec>

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). (2014). NTE INEN 2246: Iluminación de áreas exteriores. Quito, Ecuador: INEN.

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). (2021). Manual de Diseño y Construcción de Redes de Distribución Eléctrica. CNEL EP - Unidad de Distribución.

Illuminating Engineering Society (IESNA). (2011). Lighting Handbook (10th ed.). New York, NY: IESNA.

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. (2020). Guía técnica para sistemas de alumbrado público eficiente. Quito, Ecuador.